

УДК 341.411

ҚЫЛМЫСКЕРЛЕРДІ ҰСТАП БЕРУ АЯСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

НУБЕН БИСҰЛТАН

I. Жансүгіров атындағы Жетысу университетінің құқық және экономика факультетінің
студенті

Ғылыми жетекшісі – С. АЛЖАНКУЛОВА
Талдықорған, Қазақстан

Аннотация. Мақалада қазіргі таңдағы экстрадиция институтының өзекті мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, қылмыскерлерді ұстап беру саласындағы мемлекеттердің ынтымақтастығына аса назар аударылған. Аталған саланы реттейтін ұлттық заңнаманы және екі жақты шарттарды талдап, отандық заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалынға.

Түйін сөздер: қылмыскерлерді ұстап беру, экстрадиция, халықаралық сипаттаға қылмыстық істер, юрисдикция.

Қылмыскерлерді ұстап беру мәселесі қазіргі таңда өзінің күрделілігіне байланысты, таралу аясына байланысты тығыз мемлекетаралық ынтымақтастықты талап етіп отыр. Мұндай сипаттағы қылмыстармен күресудегі қиыншылық бірінші кезекте мемлекеттердің юрисдикциясының өз мемлекетінің аумағымен шектелуіне байланысты. Бұл жағдайдағы қылмыскерді жауапкершілікке тартып, сот әділдігін жүзеге асырудың негізгі жолы – қылмыскер аумағында жүрген мемлекеттен құқықтық көмек сұрау. Қылмыспен күресудегі мемлекеттердің ынтымақтастығының басты құқықтық проблемасы болып табылатын юрисдикция мәселесін біз екі мағынада түсінеміз. Кең мағынадағы мемлекеттердің юрисдикциясы атқарушы, заң шығарушы, сот билігінің айрықша құзіретінен тұратын мемлекеттің ішкі атрибутын білдіреді. Тар мағынада соттың өз құзіретіне қатысты мәселелерді қарастырып олар бойынша шешімдер немесе үкім қабылдауын түсінеміз.

Істердің категориясына байланысты азаматтық, әкімшілік, қылмыстық және басқа да юрисдикцияларды ажыратамыз. Біздің қарастыратын мәселеміз негізінен оның ұлттық заңымен және кейбір жағдайларда мемлекеттер қосылған халықаралық шарттардың нормаларымен анықталатын мемлекеттердің қылмыстық юрисдикциясымен байланысты. Қылмыстық юрисдикция деп мемлекеттердің қылмыстық құқық нормаларын қабылдау мен олардың қолданылуын қамтамасыз ету билігін түсінеміз.

Көптеген авторлар қылмыстық юрисдикцияны анықтаудың қазіргі кезде қалыптасқан үш қағидасымен байланыстырады [1, 90]. Қылмыстық юрисдикцияны анықтаудың негізінде қылмыс қай мемлекеттің аумағында жасалса сол мемлекеттің сотының юрисдикциясына жататындығын білдіретін аумақтық қағидасы жатыр. Бұл жерде мемлекеттер өз аумағына байланысты толық юрисдикцияны, ал арнайы экономикалық аймақ пен континенталдық қайраңда шектеулі юрисдикциясын жүргізеді. Бірақ бұл қағида абсолютті емес.

Кейбір мемлекеттердің ұлттық заңдарында, қай мемлекеттің аумағында жасалғанына қарамастан, өз азаматтарын аса ауыр қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке тарту қарастырылған. Атап айтсақ, АҚШ-тың қылмыстық юрисдикциясы өз азаматтарын мемлекетке опасыздық жасаған, заңсыз есірткі тасымалдағаны үшін, әскери қылмыстар үшін, олардың қай жерде жасалғандығына қарамастан қолданылады.

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 532 бабына сәйкес қылмыскерді ұстап беру туралы өтініште көрсетілген қылмыс Қазақстан Республикасының аумағында жасалған немесе Қазақстан Республикасының аумағынын тыс жерде жасалған бірақ оның мүдделеріне қарсы бағытталған жағдайда қылмыскерді ұстап беруден бас

тартылуы мүмкін. Аталған жағдайда, қылмыстық юрисдикцияның азаматтық қағидасы туралы сөз болып отыр. Бәсең азаматтық қағидасы өте сирек кездеседі. Оның мәні мынада, мемлекет өз азаматы қылмыстың басқа мемлекет аумағында жасалғандығына қарамастан, қылмыстың құрбаны болған жағдайда өз юрисдикциясын жүргізеді. Келесі қағида бұл соңғы кездері қабылданған халықаралық шарттарға талдау жасау нәтижесінде қалыптасқан әмбебаптық юрисдикция қағидасы.

Әмбебап юрисдикция қылмыстың қай жерде жасалғандығына және қылмыскердің азаматтығына қарамастан халықаралық құқық бойынша қылмыс деп танылған әрекетке қатысты мемлекеттің қылмыстық юрисдикциясының таратылатындығын білдіреді. Бұрын бұған пираттық пен құл саудасы жатса, қазіргі кезде оның саны артуда (мысалы, бейбітшілік пен адамзаттың қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар). Ұлттық заңдардағы юрисдикцияны анықтауды әр түрлі тұрғыдан қарастыру жекелеген қылмыс түрлеріне байланысты екі немесе одан да көп мемлекеттердің юрисдикцияларының қайшылығына алып келеді (мысалы, қылмыс аумағында жасалған мемлекет аумақтық қағиданы ұстанса, қылмыскер азаматы болып табылатын мемлекет – ұлттық қағиданы ұстанады). Мұндай коллизиялар мемлекеттердің өзара келісімімен шешілуі мүмкін [2, 57].

Қылмыстық юрисдикцияның мемлекеттің аумағымен байланысы болғанымен, қылмыстың мемлекет аумағымен нақты тығыз байланысы жоқ. Мысалы, пираттықтың қандай да бір мемлекет аумағымен ешбір байланысы жоқ. Басқа қылмыстар екі немесе одан да көп мемлекеттердің аумағымен байланыста болады. Мұндай қылмыстарға бір мемлекеттің аумағында басталып, басқа мемлекеттердің аумағында жалғасып аяқталатын созылмалы қылмыстарды жатқызуға болады. Кейде бір мемлекеттің аумағында жасалған қылмыстардың нәтижесі басқа мемлекеттердің аумағына да әсерін тигізеді. Қылмыстың тез таралуы және халықаралық сипат алуы мемлекеттердің қылмыспен бірлесіп күресудегі ынтымақтастығының қажеттілігін көрсетеді.

Мемлекетаралық ынтымақтастық нысаны мен деңгейі қылмыстың халықаралық қауымдастық мүдделеріне тигізетін залалының мөлшеріне байланысты. Осыған байланысты қылмысты халықаралық қылмыстар, халықаралық сипаттағы қылмыстар және жалпы қылмыстық қылмыстар деп үш топқа бөлеміз.

Халықаралық құқық комиссиясы халықаралық қылмыстарға мемлекеттердің халықаралық қауымдастықтың өмірлік маңызды мүдделерін қамтамасыз ету үшін маңызы бар міндеттемелерін бұзуы нәтижесінде туындайтын халықаралық құқыққа қайшы әрекет ретінде анықтайды. Мұндай қылмыс жасағаны үшін мемлекеттермен қатар жеке тұлғалар да жауапкершілікке тартылады.

Халықаралық сипаттағы қылмыстар ұлттық құқықтық тәртіпке қол сұғумен қатар халықаралық қауымдастықтың мүдделеріне де әсерін тигізеді. Кейде мұндай қылмыстарды конвенциялық қылмыстар деп атайды. Себебі мұндай сипаттағы қылмыспен күресу көпжақты халықаралық шарттар негізінде жүзеге асырылады.

Жалпы қылмыстық қылмыстар халықаралық құқықтық тәртіпке қол сұқпайды және халықаралық қауымдастық мүдделеріне әсерін тигізбейді, бірақ кейбір жағдайларда сот әділдігін жүргізуді басқа мемлекеттердің көмегінсіз жүзеге асыру мүмкін емес. Мысалы, қылмыскер қылмыс жасағаннан кейін шет елге қашып кетіп сонда тығылуы мүмкін. Мұндай жағдайда оған іздеу салу мен ұстап беру туралы мәселе туындайды, ал мұны тек қылмыскер аумағында тығылған мемлекеттің билік органдарының көмегімен ғана жүзеге асыруға болады. Осы айтылғандарға байланысты қылмыскерді ұстап беру мәселесін тек халықаралық сипаттағы қылмыстармен байланыстыруға болмайтындығын анықтаймыз.

Мемлекеттердің қылмыспен күресу аясындағы ынтымақтастығы қылмыс шетелдік элементпен шиеленіскен жағдайда, атап айтсақ қылмыстық қол сұғу пәніне, қылмыскердің жеке басына, қылмыс жасау орнына, қылмыс құралына, куәгерлер мен жәбірленушілердің тұрғылықты жеріне және т.б. байланысты өзара құқықтық көмек көрсетумен тығыз байланысты. Аталған жағдайлардың барлығында қылмыстық істі ашу және кінәлі тұлғаларды

ұстап жауапкершілікке тарту мемлекеттердің өзара көмек көрсетуін қажет ететіндіктен осы салада көптеген екі жақты және көпжақты келісімдер жасала бастады. Бұл өз кезегінде халықаралық қылмыстық құқықтың қалыптасуына септігін тигізді. Қазіргі таңда мұндай сипаттағы келісім жасалмаған мемлекеттер жоқтың қасы.

Тәуелсіз Қазақстан Республикасы үшін шет мемлекеттермен қарым- қатынаста құқықтық көмек көрсету мәселесі шұғыл реттеуді талап етті. Бұл саладағы құқықтық бос кеңістікке жол беруге болмайды, себебі тығыз қарым-қатынас реттеуді, ал ортақ қылмыспен күресу белсенді ынтымақтастықты талап етеді. Басқа мемлекеттердегідей бізде бұл саланы реттеуге арналған арнайы заңдар жоқ. Өзара құқықтық көмек көрсетуге байланысты мәселелер негізінен «Қазақстан Республикасы соттарының құқықтық көмек көрсетуі және шет мемлекеттердің соттарына құқықтық көмекпен жүгінуі туралы» 2016 жылғы 11 мамырдағы Нұсқаулығымен реттеледі [3]. Ал бұл нұсқаулықта қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету, қылмыскерлерді ұстап беру мәселелері қарастырылмаған. Сондықтан халықаралық шарттар қажетті нормалардың негізгі қайнар көзі бола отырып негізінде ұлттық құқық орындауға тиіс функцияларды атқарады. ТМД мемлекеттерінің өзара тығыз байланыстылығына және құқықтық жүйелерінің ұқсастығын ескере отырып көпжақты шарт жасау ең тиімді жол ретінде қарастырылған.

Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету деп мемлекеттердің өзара әртүрлі сипаттағы қылмыстық іс жүргізу әрекеттерін (тергеу және соттық): қылмыскерлерді іздестіру мен қамауға алу, жауап алу, беттестіру, сараптамалар жүргізу, заттық дәлелдемелерді табу, тергеу мәліметтерін беру, айыпталушы мен сотталған тұлғаларды экстрадициялау және т. б. жүргізуде септігін тигізуін түсінеміз. Қылмыскерлерді ұстап беру - осы қылмыстық істер бойынша өзара көмек көрсетудің ерекше түрі. Ұстап беру (экстрадиция) – бұл бір мемлекеттің өз аумағындағы айыпталған немесе сотталған тұлғаны қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін немесе үкімді орындауды жүзеге асыру үшін басқа мемлекетке беруі.

Қылмыскерлерді ұстап беруден, беру түсінігін ажырата білу керек. Халықаралық қылмыстық соттың Статутының 102 бабына сәйкес «беру» деп мемлекеттің тұлғаны сотқа жеткізіп беруін, ал «ұстап беру» деп бір мемлекеттің екінші мемлекетке шарт бойынша немесе ұлттық заң бойынша жеткізіп беруі деп ажыратылады [4].

Егер мемлекеттер қылмыскерді ұстап бермеген жағдайда онда істі өзінің құзіретті органдарына қылмыстық қудалауды жүзеге асыру үшін беруге тиіс. Ұстап беру тек сұрап отырған және беріп отырған мемлекеттердің заңдарына сәйкес бір жылдан артық бас бостандығынан айыруды немесе басқа ауыр жаза қолдануды көздейтін қылмыс жасағанда ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Өз азаматтары мен баспана берілген тұлғалар ұстап берілмейді. Сондай-ақ сұрап отырған мемлекеттің аумағында қылмыс жасаған тұлғалар егер оларға қатысты сол іс бойынша заңды күшіне енген сот үкімі болса немесе іс бойынша іс жүргізу тоқтатылған болса, егер ұстап беруге сол мемлекеттің заңымен тыйым салынған болса, егер іс екі мемлекеттің де заңы бойынша жеке іс жүргізу ісіне (азаматтардың өтініші бойынша қылмыстық істің қозғалуы) жатқызылған болса және егер де сұрап отырылған мемлекеттің заңы бойынша ескіру мерзімі біткен жағдайларда берілмейді. Ұстап беру егер тұлға сұрап отырылған мемлекеттің аумағында жасаған басқа қылмысы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған немесе жазасын өтеп отырған болса кейінге қалдырылады.

Дегенмен, бұл жағдайда тергеу жұмысын жүргізу 5 мүдделеріне байланысты сенімді түрде негізделетін болса уақытша ұстап беру мүмкін. Сұрап отырған мемлекетке тұлғамен бірге қылмыс құралы болып табылатын немесе қылмыс іздері бар және сондай-ақ қылмыстық жолмен табылған заттар беріледі. Үшінші тұлғалардың берілетін заттарға құқығы күшінде қалады. Тараптар қылмыстық қудалаудың нәтижелері туралы бір- біріне хабарлап отырады. Тараптардың өтініші бойынша заңды күшіне енген соттың үкімінің көшірмесі жіберіледі.

Қылмыскерлерді ұстап беруден бас тарту негіздері Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 579 бабында көрсетілген. Оған сәйкес жоғарыда аталған негіздермен қатар ұстап беру туралы өтініште көрсетілген қылмыс Қазақстан

Республикасының аумағында жасалған немесе Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде жасалған бірақ оның мүдделеріне қарсы бағытталған жағдайда қылмыскерді ұстап беруден бас тартылуы мүмкін [5]. Қылмыскерлерді ұстап беру мәселесі ұлттық заңдармен, өзара құқықтық көмек көрсету аясындағы көптеген екі жақты шарттармен қатар (Қазақстан Республикасы Моңғолиямен 1993 жылы 22 қазанда, Литва Республикасымен 1994 жылы 9 тамызда және бұл шартқа жасалған қосымша 1997 жыл 7 ақпан, Түрік Республикасымен 1997 жылы 27 ақпанда Пәкістан Ислам Республикасымен 1995 жылы 23 тамызда, Қырғыз Республикасымен 1996 жылы 26 тамызда, Түркіменстанмен 1997 жылы 27 ақпанда, Корей Ұлттық-Демократиялық Республикасымен 1997 жылы 7 сәуірде, Өзбекстан Республикасымен 1997 жылы 2 маусымда, Әзірбайжан Республикасымен 1997 жылы 10 маусымда, Иран Ислам Республикасымен 1999 жылы 6 қазанда, Украинамен 2000 жылы 28 сәуірде ратификацияланған, қылмыстық, азаматтық, кейбір шарттарда отбасы мәселелеріне қатысты құқықтық көмек көрсету туралы шарттар жасаған), кейбір көпжақты халықаралық конвенциялармен және халықаралық ұйымдардың қарарларымен (БҰҰ Бас Ассамблеясының 1973 жылғы «әскери қылмыстар мен адамзатқа қарсы қылмыс жасаған тұлғаларды табу, қамауға алу, ұстап беру мен жазалауға байланысты мемлекетаралық ынтымақтастықтың қағидалары», 1990 жылғы қарарымен қабылданған «қылмыстық сот әділдігін жүргізу аясындағы өзара көмек туралы» типтік шарт пен Қосымша хаттамада, «ұстап беру туралы» және «қылмыстық сот ісін жүргізуді беру туралы» типтік шарттарда) реттеледі Қазақстан Республикасы бұл салада 2002 жылы 7 қарашада ТМД мемлекеттері арасында жасалған, 2004 жылы 10 наурызда Қазақстан Республикасының Парламентімен ратификацияланған «азаматтық, отбасы, қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және құқықтық қатынастар туралы» Кишинев конвенциясының қатысушысы болып табылады. Бұл конвенция Кишинев конвенциясының қатысушы- мемлекеттері арасында осыған 9 дейін әрекет етіп келген 1993 жылғы Минск конвенциясының (1993 жылы 31 наурызда ратификацияланған) және 1997 жылы 28 наурызда жасалған Хаттаманың (1999 жылы 24 маусымда ратификацияланған) күшін жояды.

Шарттарға сәйкес құқықтық көмек көрсету заң мекемелерімен (яғни тек соттармен ғана емес, сондай-ақ прокуратура, ішкі істер органдары, қауіпсіздік органдары, азаматтық хал актілерін тіркеу органдарымен, нотариалдық конторалармен) құжаттарды жасау және жөнелту, сараптама жасау, тараптардан жауап алу, құжаттарды тапсыру, сондай-ақ басқа да іс- жүргізу әрекеттерін орындау арқылы көрсетіледі. Құқықтық көмек көрсетудің көлемі мен пәні жалпы сипатта осылай көрсетілген.

Сонымен, экстрадиция институты халықаралық құқық тәжірибесінде ежелден қолданылып келе жатқан институт. Оның негізгі мақсаты қылмыскерді қай жерде жүргеніне қарамастан жазалау және тиісті қылмыстық қудалау шараларын заңға және халықаралық шарттарға сәйкес жүзеге асырылуын қадағалап, сот әділдігін жүзеге асыру болып табылады. Осы салада жасалған екі жақты көпжақты шарттардың санының күн санап артуына қарамастан бұл институттың көптеген нақты реттеуді талап ететін тұстары әлі де жеткілікті. Қазіргі кезеңде осы институтты тікелей және қосымша реттейтін шарттардағы, әр түрлі құқықтық жүйелердегі ерекшеліктерді ескере отырып ортақ әмбебап сипаттағы конвенция мен Қазақстан Республикасында экстрадициялау туралы арнайы заң қабылдау қажет, себебі осы саладағы көп жақты және екі жақты шарттар тек осы шартқа қатысушы мемлекеттер арасындағы қатынастарды реттейді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Даубасов С.Ш., Жомартқызы А. Қылмыскерлерді ұстап берудің қазіргі тенденциялары // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы. - 2020. - №4 (62). – Б. 90-94.
2. Бриллианотов А.В. Международное уголовное право: учебник для вузов. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 400 с.
3. 2016 жылғы 11 мамырдағы Қазақстан Республикасы соттарының құқықтық көмек көрсетуі және шет мемлекеттердің соттарына құқықтық көмекпен жүгінуі туралы Нұсқаулық // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013794>
4. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // [https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute\(r\).pdf](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/rome_statute(r).pdf)
5. 2014 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексі // https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231/k14231_.htm